

21 वीं सदी के हिन्दी बाल नाटकों का महत्व

शालिनी तायवाडे¹ डॉ. ज्योति सिंह²

¹शोधार्थी कला संकाय देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

²निर्देशक सहा. प्राध्यापक (भाषा विभाग) प.म.ब. गुजराती विज्ञान महाविद्यालय,
इन्दौर (म.प्र.)

Email- ranjeetwankhade@gmail.com

सार

नाटक बाल साहित्य की उन सफलतम विधाओं में बहुआयामी विधा है जो बच्चों को बाल्यावस्था से ही संस्कारवान एवं चरित्रवान बनाती है। बाल नाटक बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में आधार स्तम्भ होते हैं। बच्चों के लिए बाल नाटक सर्वांगीक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो इसीलिए बाल नाटककार को बच्चा बनकर उनके भाव जगत से एकाकार होना पड़ता है। एक बाल नाटककार के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका चिरंजीवी बचपन होता है। इसी गुण के आधार पर वह बच्चों के भाव जगत से जुड़ता है। नाटककार को बच्चों की काल्पनिक दुनिया उनके अतरंगी खेलों से एवं उनके व्यवहारों से जुड़ना पड़ता है। क्योंकि एक नाटककार की भावना यही होती है कि जब वह किसी उद्देश्य का सृजन करें तो वह पूर्णरूप से बाल उपयोगी हो। बचपन से दिये गये संस्कार और मूल्य आजीवन बच्चों में निहित रहते हैं। यही नींव बच्चों को जीवन में सफल बनाने में महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए बाल नाटक बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक है।

बालनाटक बच्चों को एकल शिक्षा प्रदान न कर जीवन को विभिन्न रंगों से भरने का सृजनात्मक कार्य करते हैं। ये शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास भरकर उनकी झिझक, शरमाना, घबराहट को कम कर आपसी सहयोग की भावना का विकास करके विचारों का आदान-प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करते हैं। यह एक ऐसी विधा है जिसमें संगीत, अभिनय, नृत्य, गीत, काव्य सभी कलाओं का प्रादुर्भाव समावेशित होता है। इन कला के समावेश के कारण बच्चों में विभिन्न प्रकार का सौंदर्य बोध विकसित होता है।

इतना ही नहीं, इसमें कहानी, कविता, उपन्यास खुद ही खुद जुड़ते चले जाते हैं। जो बच्चों का सर्वांगीक विकास करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। नाटकों और उसके महत्व को स्वीकार करते हुये डॉ. हरिकृष्ण देवसरे जी लिखते हैं – “बच्चों के नाटक ऐसे होने चाहिए जो उनकी कल्पना शक्ति को जागृत एवं उत्तेजित कर सकें, उनके व्यक्तित्व का विकास कर सकें और साथ ही उनके अनुभव क्षेत्र का प्रसार करने में समर्थ हो।”

इन नाटकों का महत्व तब सफल होगा जब इन नाटकों में सर्वदा कल्याणकारी एवं प्रेरणात्मक ज्ञान को लिखा जायेगा। बच्चे जिसके द्वारा अपने अंदर छुपी प्रतिभा को जानकर अपना चारित्रिक एवं बहुमुखी विकास कर सकें। चूँकि बाल नाटकों का क्षेत्र आज व्यापक स्तर पर महत्वपूर्ण हो चुका है, इसके महत्व को स्वीकार कर आज विदेशों में भी बच्चों को अभिनेय के लिये थिएटर बने हुये हैं। जिसमें बच्चे ही सब कुछ है। यह एक ऐसी विधा है, जिसमें एक से बढ़कर एक प्रसंग होते हैं। ये प्रसंग विभिन्न विषयों से सरोकार रखने वाले होते हैं जो उन्हें नित नई जानकारी देकर चेतना जागृत करते हैं। इस प्रकार के रोचक प्रसंग बच्चों में नई-नई जानकारी प्रदान कर उनका बौद्धिक एवं चारित्रिक निर्माण कर भविष्य का सृजन करते हैं। बच्चों के

समक्ष ऐसे आदर्श चरित्रों को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है जिनसे बच्चे अपने व्यवहारिक जीवन में अच्छी आदतों का निर्माण करने, आलस्य को दूर भगाने, झूठ न बोलना, चोरी न करना, सदा सत्य के मार्ग पर चलना इन सबके लिये उन्हें राजा हरिश्चन्द्र, ध्रुव प्रहलाद, भरत, गाँधी के जीवन चरित्रों से परिचित कराना आवश्यक है। जिससे बच्चे जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़कर अपना कल सुनिश्चित करें। डॉ. प्रकाश मनु ने बाल नाटकों के सन्दर्भ में अपने विचार व्यक्त कर रहा है कि “बाल नाटक बाल साहित्य की वह विधा है, जो बच्चों को इतने देर तक अपने आप में तल्लीन रख सकती है कि एक क्षण के लिए भी वहाँ से भटकाव या इधर-उधर ताँकने झाँकने का मौका नहीं मिलता शायद इसीलिए कि बाल नाटकों में बाल साहित्य की अन्य विधाएँ खुद-ब-खुद चली आती है।”

बाल नाटक बच्चों को तल्लीन रखकर उनकी उत्सुकता और जिज्ञासाओं को प्रबल बनाकर उन्हें विचार एवं चिंतन की ओर ले जाते हैं। इन नाटकों में अन्य रोचक चीजों के कारण बच्चों की रोचकता बढ़ते चली जाती है। बाल नाटक बच्चों के जीवन में खेलों के महत्व और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों के माध्यम से उनको खेल जगत से जोड़ने का कार्य करते हैं। ये जीवन की उन समस्याओं को सुलझाने का कार्य करते हैं, जो जीवन में किसी न किसी रूप में दस्तक देती है और उनका समाधान भी प्रस्तुत करते हैं।

नाटकों में अभिनेय करने से बच्चों को संवाद के माध्यम से भाषा की अशुद्धियाँ और कठिनाईयाँ समझ में आने लगेगी और इसी के साथ भाषा के उच्चारण में शुद्धता आयेगी। अकसर देखा जाता है कि बच्चे किताबों में लिखी बनावटी भाषा से परिचित होते हैं। वे भाषा को उचित रूप से पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि अधिकतर लोग घर पर या व्यवहार में बोली जाने वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा

का सही तरीके से अध्ययन करने से बच्चों को बोलने में सुविधा उपलब्ध होगी। इस तरह से नाटक अपनी विभिन्न विशेषताओं से अपनी क्षमता दर्शाते हैं। बाल नाटक मन की जिज्ञासाओं को शांत कर मन के संस्कारों को समृद्ध बनते हैं।

21 वीं सदी के बाल नाटकों में जीवन के वो सारे रंग मौजूद हैं जिसके दर्पण में बालक दुनिया के सारे रंग देख सकता है। बच्चों का यही आकर्षण बाल नाटकों की उपयोगिता के महत्व का प्रतिपादन करता है। इस बारे में आज के सन्दर्भ में बाल नाटकों के बारे में बहुत कुछ करने की जरूरत है। "बच्चों की सहज सजुनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में स्कूलों में पढ़ाई के अलावा एक महत्वपूर्ण और जरूरी गतिविधियों के रूप में और वयस्कों द्वारा नियमित रंगमंच के महत्वपूर्ण कल्पना प्रधान प्रकार के रूप में बाल रंग मंच के विभिन्न रूप न केवल बच्चों के सौंदर्य बोध और कलात्मक प्रवृत्तियों को जगाते, सँवारते और उत्तेजित करते हैं वे भविष्य के अभिनेता, निर्देशक, रंगशिल्पी और इन सबसे भी अधिक संवेदनशील दर्शक भी तैयार करते हैं।"

आज के समय में दी जाने वाली शिक्षा पुस्तकों का मूल आधार है। परंतु इस शिक्षा में जीवन का उद्देश्य परिपूर्ण नहीं है। कहीं न कहीं मनुष्य ऊँचाई पर पहुँचने के लिए शीघ्र से शीघ्र प्रयत्न में लगा है। उसे दुनिया भर की जानकारी देने के लिये संचार माध्यमों का भरपूर उपयोग किया जा रहा है और वहीं शिक्षा में भी देखने को मिलती है। जिसका जीवन के समस्त विकास में कोई महत्व नहीं है, परंतु बाल नाटक ऐसा सशक्त माध्यम है जो बच्चों की निरसता, अकेलापन और उस पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को कम किया जा सकता है। ये इसीलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसका असर जनमानस पर भी दिखाई पड़ता है। नाटकों को महत्वपूर्ण बनाने के लिए नाटकों में शास्त्रीय एवं लोक कलाओं का होना आवश्यक है, क्योंकि बच्चे नृत्य और संगीत को ज्यादा पसंद करते हैं अगर बाल नाटकों में इनका समावेश हो, तो यह बालकों के लिये और भी महत्वपूर्ण हो जायेंगे, क्योंकि थका हारा बच्चा भी मनोरंजन चाहता है और बाल नाटकों का सबसे प्रमुख गुण 'मनोरंजन' है। मनोरंजन ही बाल नाटकों को आकर्षक एवं सहज बनाते हैं इसी कारण बच्चे इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। यही संगीत बच्चों में सौंदर्य बोध जगाते हैं।

बाल नाटकों के द्वारा बच्चों में महान चरित्रों के माध्यम से अच्छे आदर्श एवं संस्कार संप्रेषित किये जा सकते हैं "रंग मंचीय बाल नाटकों को अपना अलग महत्व होता है। महान पुरुषों के जीवन से सत्प्रेरणा प्राप्त करने के लिए राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महात्मा गाँधी, शिवाजी, महारानी लक्ष्मीबाई, विवेकानंद, सुभाषचन्द्र बोस, सरदार सिंह आदि के जीवन चरित्रों का अभिनय बालकों द्वारा इस उद्देश्य से बनाए गए मंचों पर किया जाता है, तो बालक प्रेरित होते हैं। एक तो ये जीवन मूल्यों की शिक्षा ग्रहण करते हैं। दूसरा जन्मभूमि मातृभूमि देश के प्रति भक्ति के भाव उनके हृदय में

जागृत होते हैं फिर भी यह देखा जाता है कि हमारे देश में बच्चे के अभिनय के लिए मंचों की व्यवस्था की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बालकों में अच्छे गुणों और संस्कार डालने के लिए बाल नाटक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।"

बाल नाटकों का महत्व बच्चों को भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने एवं नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए भी महत्वपूर्ण माने गये हैं। 21 वीं सदी का समय संचार और नई-नई प्रौद्योगिकी और आविष्कार का युग है। इन संचार और रोचक तथ्यों को जानने में बच्चा इतना लिप्त हो गया है कि वह अपनी संस्कृति सभ्यता भूलते जा रहा है। वह जीवन की वास्तविकता को अनदेखा कर अपने मार्ग से भटकते जा रहा है और अपने जीवन मूल्य को भूलते जा रहा है। परंतु कहीं न कहीं इन सब मूल्यों को विकसित करने का एक मात्र साधन बाल नाटक ही है। इसके प्रदर्शन और विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं का चित्रण कर बालक बहुत कुछ सीख सकता है।

21 वीं सदी पूर्णतः जागरूक एवं नवीन विचार शैली को अपनाने वाली है जिसमें माता-पिता भी समय के साथ अपने बच्चों के भविष्य एवं कार्य श्रेष्ठ के लिए गंभीर चिंतन के रूप में बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित है। आज स्कूलों के वार्षिक उत्सवों में बच्चों की सहभागिता के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। उनका सृजनात्मक विकास करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वह जानने लग गए हैं कि आज की इस प्रतिस्पर्धा की तोड़ में बच्चों को कैसे संस्कारित एवं भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिये कैसे तैयार करें।

माता-पिता बच्चों को सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक एवं जीवन मूल्य आदि से सर्वांगिक रूप से परिचित कर उनको भविष्य के लिये तैयार कर रहे हैं। राष्ट्र क्या राष्ट्र के मायने उन्हें बाल नाटकों के माध्यम से समझा रहे हैं। इसी संदर्भ में देवप्रकाश जी लिखते हैं "हकीकत यह है कि बाल रंगमंच बच्चों को अच्छा अभिनेता बनाये या न बनाये। एक अच्छा इंसान तो बनाता है। बाल रंगमंच में बच्चों में किसी समस्या या विचार को समझने की सामर्थ्य में वृद्धि तो होती है। उनकी निरीक्षण क्षमता, सजगता, अन्तःदृष्टि तथा कल्पना शक्ति आदि अनेक क्षमताएँ भी सशक्त होती हैं, ऐसा इसीलिए संभव हो पाता है, क्योंकि नाटक बच्चों को अपनी अनेक वस्तुओं के बारे में नये सिरे से सोचने के लिए प्रेरित करता है।"

बाल नाटक कहीं तो बच्चों को सहयोग की भावना तो कहीं पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत करने में तो कहीं पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक चेतना जागृत कर बच्चों में संस्कारों का निरूपण कर रहे हैं। साथ ही बच्चों में परोपकारी, ईमानदारी, सत्य कर्तव्यनिष्ठ जैसे नैतिक मूल्यों का प्रतिपादन कर बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान कर रहे हैं। बाल साहित्यकारों ने बच्चों के लिये हर प्रकार से अपने साहित्य में उन गुणों का

सृजन किया है जिससे बच्चा अपना शारीरिक एवं मानसिक विकास कर सकें। बच्चों के भविष्य और उनकी मानसिकता को परखकर बाल नाटककारों ने ऐसे बाल नाटकों का सृजन किया है जो बच्चों के महत्व के हो। श्रीमति रेखा जैन का उधम धीरज बड़ी चीज है। यह नाटक कछुए और खरगोश के माध्यम से बतलाया है कि खरगोश की भाँति अधिक आतुर व घमण्ड न रखने का संदेश दिया है और कछुएँ की भाँति धीरज रखकर किसी भी कार्य को करने के लिये कहा है। कमलेश्वर जी का बाल नाटक पैसों का पेड़ जो बच्चों में सहयोग की भावना का विकास करता है।

विष्णु प्रभाकर का ऐसे-ऐसे जिसमें होमवर्क के नाम पर बच्चों का पेट दर्द होने लगता है। श्रीकृष्ण का बाल नाटक मरखना बैल, माँग पत्र जो बच्चों की बुरी आदतों एवं अपने हक के लिए लड़ते बच्चों के नाटक है। गिरिराज शरण अग्रवाल का बाल नाटक 'आम का पौधा' जिसमें एक ईमानदार बालक की रोचक कहानी है, वहीं राष्ट्रबन्धु जी के नाटक पर्यावरण प्रदूषण की गंभीर समस्या पर तीखा प्रहार है। इसके अलावा डॉ. बानो सरताज के बाल नाटक जिसमें सामाजिक चेतना और बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करते दिखाई पड़ते हैं, जिसमें जब जागे तभी सवेरा, टमाटर खाँ, जन्मदिन का पार्टी आदि डॉ. रोहिताश्व अस्थाना जी ने भी अपने नाट्य संग्रह चुने हुये बाल एकांकी में बच्चों के उपयोगी एवं महत्व के नाटकों को प्रस्तुत किया है।

जय प्रकाश भारती ने नाटकों के महत्ता का प्रतिपादन कर लिखा है "शिशु हो या बालक अभिव्यक्ति करना उसके स्वभाव में होता है, बड़ों ने इसे बाद में अपना लिया अभिनय करने पर बालक में विश्वास जगता है। अपनी बातें साफ-साफ कहने की क्षमता बढ़ती है। मनोरंजन तो होता है, ऐसे पूरा जीवन ही रंगमंच पर अभिनय होता है।"

अंततः कह सकते हैं कि बाल नाटक बच्चों की अभिव्यक्ति का सुलभ साधन है एवं बच्चों के जीवन को विभिन्न रंगों से भरकर उनका सरलता एवं सहजता के साथ विकास करते हैं। बाल नाटक बच्चों के लिए सर्वांगीक रूप से उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। चाहे शिक्षा की दृष्टि से हो या स्वच्छता की दृष्टि से बच्चों के जीवन में बाल नाटकों का निर्वाद महत्व है।

संदर्भ सूची

1. हिन्दी बाल साहित्य के अनन्य साधक डॉ. शकुन्तला कालरा, संस्करण 2014, पृष्ठ 196
2. भारतीय बाल साहित्य अकादमी, उदयपुर पृष्ठ – 15, साहित्य अकादमी, उदयपुर
3. बाल साहित्य का स्वरूप और रचना संसार पृ. 179, संस्करण 1998

4. प्रतिनिधि बाल नाटक डॉ. हरिकृष्ण देवसरे प्रथम संस्करण 1996 पृष्ठ-96
5. बाल साहित्य समीक्षा के प्रतिमान और इतिहास लेखन डॉ. सरोजनी पाण्डेय संस्करण 2011, पृष्ठ – 165
6. डॉ. राष्ट्रबन्धु का बाल साहित्य एक मूल्यांकन पृष्ठ-26